

जनपद लखीमपुर खीरी में अवसंरचनात्मक विकास का भौगोलिक अध्ययन डॉ पुष्पा सिंह^१ विकास सिंह^२

^१एसो० प्रोफेसर राजा हरपाल सिंह पी०जी कॉलेज, सिंगरामऊ, जौनपुर

^२शोध छात्र, राजा हरपाल सिंह पी०जी० कॉलेज, सिंगरामऊ, जौनपुर

संक्षेप

अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर खीरी में अवसंरचनात्मक विकास के परिवर्तन और वितरण के अध्ययन में द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। अवसंरचनात्मक विकास एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र अथवा जनसंख्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यह सम्बन्धित क्षेत्र को भौगोलिक आर्थिक रूप में समृद्धि करती है जिससे उस क्षेत्र का सर्वांगीण तीव्र विकास होता है। यह विकास के क्रम की महत्वपूर्ण प्राथमिक आधारभूत संरचना की नींव रखती है जिसके साथ विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तन को आधार प्राप्त होता है।

कुंजी शब्द : अवसंरचना, लखीमपुर, स्वास्थ्य, सड़क।

प्रस्तावना

अवसंरचना अथवा आधारित संरचना किसी क्षेत्र उद्योग के सुचारू रूप से व्यवस्थित कार्य करने के लिए मूलभूत भौतिक एवं संगठनात्मक संरचना को अवसंरचना कहा जाता है अथवा जिन सेवाओं और सुविधाओं के माध्यम से आर्थिक विकास को अति तीव्र गति मिले वह अवसंरचना ;पतिजतनबजपवदद्ध कहलाता है। अवसंरचना विकास आर्थिक एवं सामाजिक विकास को सहयोग करती है जिससे आर्थिक गति मिल सके। अवसंरचना को मुख्यतः दो वर्ग आर्थिक एवं सामाजिक में विभक्त करके इसके महत्व एवं कारक को प्रदर्शित कर सकते हैं। अवसंरचना के विकास से आर्थिक गति को बढ़ावा मिलता है जिससे सम्बन्धित क्षेत्र के विभिन्न तत्व मानव के रहन सहन के स्तर, आर्थिक गतिविधियों को तीव्रता से बढ़ाते है। जैसे सम्बन्धित क्षेत्र के ऊर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन एवं संचार के स्तर को ऊँचा कर देते है। साथ ही अवसंरचना के विकास से सामाजिक स्थित को भी बढ़ावा मिलता है। इसके विकास से आवासीय क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य के स्थित को बेहतर किया जा सकता है।

अवसंरचना विकास के तत्वों को समझने के लिए अथवा व्यक्त करने के लिए इसका गहराई से कई विधियों से अध्ययन किया जाता है। साथ ही अवसंरचना विकास के विभिन्न स्तर क्रम का अलग-अलग अध्ययन किया जाता है। साथ ही इसके विस्तार को समझने के लिए अध्ययन किया जाता है अवसंरचना के वितरण में यह देखा जाता है कि यह किन-किन क्षेत्रों की आर्थिक सामाजिक स्थित को परिवर्तित कर रहा है इससे प्रभावित होने वाली जनसंख्या अर्थात्

मानवीय समुदाय के प्रतिशत का अभिकलन किया जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र जनपद लखीमपुर खीरी के अवसंरचना विकास से सम्बन्धित है इसके अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

१. जनपद लखीमपुर खीरी के अवसंरचनात्मक विकास के अन्तर्गत पक्की सड़क एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विश्लेषण करना।
२. जनपद लखीमपुर के आधार भूत संसाधनों की उपलब्धता का अध्ययन करना।
३. अवसंरचना के विकास से जनपद लखीमपुर खीरी के भौगोलिक प्रभाव का अध्ययन करना।
४. अवसंरचनात्मक विकास से जनपद लखीमपुर खीरी सड़क एवं स्वास्थ्य एवं सुविधा के प्रभाव का अध्ययन करना।

आँकड़ा स्रोत एवं विधितंत्र

अध्ययन क्षेत्र जनपद लखीमपुर खीरी के अवसंरचनात्मक विकास के अध्ययन के लिए द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। जिनका संकलन जिला सांख्यिकीय पत्रिका, लखीमपुर खीरी लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग लखीमपुर खीरी आदि के द्वारा किया गया है। द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर अवसंरचनात्मक विकास परिदृश्य को प्रदर्शित करने के लिए प्रतिशत परिवर्तन का उपयोग किया गया है। इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है अवसंरचनात्मक विकास को सरलता से प्रदर्शित करने के लिए दण्डारेख का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र जनपद लखीमपुर खीरी २७°६' उत्तरी अक्षांश से २८°६' उत्तरी अक्षांश तथा ८०° ३४' पूर्वी देशान्तर से ८१° ३०' पूर्वी देशान्तर विस्तार के साथ उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला तथा लखनऊ मंडल में स्थित है। अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर खीरी के उत्तर में नेपाल देश दक्षिण में हरदोई एवं सीतापुर जनपद पूरब में बहराइच जनपद तथा पश्चिम में पीलीभीत एवं शाहजहांपुर जनपद सीमाओं का निर्धारण करते हैं। अध्ययन क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई १४७ मीटर है। यहाँ की भौगोलिक क्षेत्रफल ७६८० वर्ग किमी है जनगणना २०११ के अनुसार जनपद लखीमपुर खीरी की कुल जनसंख्या ४०२१२४३ है जिसमें २१२३१८७ पुरुष

जनसंख्या तथा १८९८०५८ महिला जनसंख्या है। जनपद का लिंगानुपात ८९४ है। अध्ययन क्षेत्र घाघरा एवं इसकी सहायक गोमती एवं शारदा नदियों द्वारा लाई हुई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित उर्वर भाग है। तथा गौण रूप में बलुई मिट्टी दोमट मिट्टी भी पायी जाती है। प्रशासनिक दृष्टि से जनपद को ०६ तहसील १५ विकासखण्ड १५६ न्याय पंचायत ९९५ ग्राम

सड़क अवसंरचना का विकास

सड़क ऐसे भूमि पर बने हुए मार्ग होते हैं जिसे समतल करके आवागमन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सड़क प्रायः आर्थिक विकास को तीव्रता प्रदान करते हैं सड़कें मानव जीवन के स्तर को बेहतर करती हैं। मानव की प्रारम्भिक आवश्यकताओं को आधार प्रदान करती हैं। अगर सड़कों का विकास न होता तो एक दिन का कार्य एक माह में पूर्ण होता। यह मानव जीवन एवं दिनचर्या का एक हिस्सा है।

सड़क परिवहन को विश्व में अवसंरचना का आधार कहा जाता है क्योंकि सड़क परिवहन का विकास नहीं होगा तो कच्चे माल की आपूर्ति करने तथा तैयार पदार्थ को बाजार तक ले जाने में समस्या उत्पन्न होगी। यदि सर्वोत्तम गुणों वाली सड़क अवसंरचना का विकास किया जाय तो किसानों के कच्चे पदार्थ बाजार एवं विपणन केन्द्र तक आसानी से पहुँच सकते हैं तथा शहरों में सब्जी, ईंधन, अनाज की आपूर्ति भी अवसंरचना विकास के कारण ही तीव्रता से उपलब्ध हो सकती है जैसे कच्चे पदार्थ से (सब्जी दूध, आदि) समय से बाजार अथवा गंतव्य स्थल तक नहीं पहुँचेगा तो सब खराब हो जायेगा।

सड़क अवसंरचना के विकास से किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक विकास को गति मिलती

पंचायत तथा १७०४ ग्रामों में विभक्त किया गया है साथ ही ६ नगर पंचायत भी हैं। यहाँ मानसूनी जलवायु पायी जाती है तथा कृषि में गन्ने की कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है।

है तथा साथ ही नगरों के ऊपर दबाव भी कम हो जाता है तथा पहुँच भी आसान हो जाती है। सड़कें सुदूर क्षेत्र को भी जोड़ने का कार्य करती हैं पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहायत होती हैं तथा रोजगार के अवसर को भी प्रदान करती हैं सड़क अवसंरचना प्रणाली के विकास से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पोर्ट, हास्पिटल आदि आपस में जुड़ जाते हैं। भारत का सड़क नेटवर्क लगभग ५८.९८ लाख वर्ग किमीटर में फैला हुआ है है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, राज्यीय, राजमार्ग, जिला सड़कें ग्रामीण, सड़कें अन्य सड़कें सम्मिलित हैं।

अध्ययन क्षेत्र जनपद लखीमपुर खीरी में अवसंरचना विकास के अन्तर्गत पक्की सड़कों का अध्ययन किया गया। वर्ष २००७-२००८ के आँकड़ों को विकास खण्डवार देखा जाय तो सर्वाधिक पक्की सड़कें सम्पूर्ण जनपद की पक्की सड़कों का विकास पलिया विकासखण्ड में (९.७ प्रतिशत) पाया है हुआ और सबसे कम पक्की सड़कें का विस्तार फूलबेहड़ (३.९ प्रतिशत) विकास खण्ड में पाया गया है। अन्य विकासखण्डों में सड़कें अवसंरचना निधासन विकासखण्ड में ४.९ प्रतिशत, रामिया वेहड़ विकास खण्ड में ४.२ प्रतिशत कुम्भीगोला विकासखण्ड में ८.६ प्रतिशत, विजुआ

विकासखण्ड में ५.३ प्रतिशत वाकेगंज विकासखण्ड में ४.९ प्रतिशत, मोहम्मदी विकासखण्ड में ६.०७ प्रतिशत, मितौली विकासखण्ड में ४.९ प्रतिशत, पसगवां विकासखण्ड में ६.५ प्रतिशत बेहजम विकासखण्ड में ८.७ प्रतिशत लखीमपुर नगर में ६.८ प्रतिशत नकहा में ४.३ प्रतिशत धौरहरा में ४.९ प्रतिशत ईसानगर में ५.० प्रतिशत है इसके साथ ही सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में सड़क सम्पूर्ण जनपद के सड़क अवसंरचना का ८९.४ प्रतिशत, नगरीय क्षेत्र में सड़क अवसंरचना १०.४ प्रतिशत है।

वर्ष २०१७-२०१८ के आँकड़ों के अध्ययन से जनपद लखीमपुर खारी में पक्की सड़कों का विस्तार अधिक हुआ। अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक पक्की सड़क का विस्तार सम्पूर्ण जनपद की सड़क अवसंरचना का पलिया विकासखण्ड में ८.८ प्रतिशत सबसे कम नकहा

विकासखण्ड में ४.३ प्रतिशत, पाया गया है। अध्ययन क्षेत्र के अन्य विकासखण्डों में सम्पूर्ण जनपद की सड़क अवसंरचना निघासन विकासखण्ड ४.६ प्रतिशत, रामिया बेहड़ में ५.० प्रतिशत कुम्भी गोला ६.१ प्रतिशत विजुआ ८.७ प्रतिशत बाकेगंज ८.२ प्रतिशत, मोहम्मदी ६.५ प्रतिशत, मितौली ७.६ प्रतिशत, परसवां ४.० प्रतिशत, बेहजम विकासखण्ड ५.६ प्रतिशत, लखीमपुर विकासखण्ड ८.० प्रतिशत, फूलबेहड़ विकासखण्ड ७.३ प्रतिशत, धौरहरा विकासखण्ड ३.५ प्रतिशत, ईसानगर विकासखण्ड ३.५ प्रतिशत पक्की सड़कों का विस्तार पाया गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में सड़क अवसंरचना सम्पूर्ण जनपद के सड़क अवसंरचना ९३.५ प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में सड़क अवसंरचना सम्पूर्ण जनपद की ६.४ प्रतिशत है।

**सारिणी (अ)ए जनपद लखीमपुर खीरी
विकासखण्डवार पक्की सड़क अवसंरचना (२००७-२००८-२०१७-१८)**

क्रम सं०	विकास खण्ड	२००७-२००८	२०१७-१८	अन्तर
१.	पलिया	९.७	८.८	४६.७
२.	निघासन	४.९	४.६	४९.६
३.	रामिया बेहड़	४.२	५.०	९०.५
४.	कुम्भी गोला	८.६	६.१	१४.८
५.	विजुआ	५.३	८.७	१६२.३
६.	वाकेगंज	४.९	८.२	१६८.१
७.	मोहम्मदी	६.०७	६.५	७२.५
८.	मितौली	४.९	७.६	१४७.०
९.	परसवां	६.५	४.०	००
१०.	बेहजम	६.७	८.७	४.६
११.	लखीमपुर	६.८	८.०	८९.५
१२.	फूलबेहड़	३.९	७.३	२०१.८
१३.	नकहा	४.३	३.१	१७.०
१४.	धौरहरा	४.९	३.५	१४.०
१५.	ईसानगर	५.०	३.५	१४.२
	योग ग्रामीण	८९.४	९३.५	६८.५
	योग नगरीय	१०.३	६.४	००
	योग जनपद	१००	१००	६०.९

स्रोत : जिला सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद लखीमपुर खीरी (२००७-२००८-एवं २०१७-२०१८)

सारिणी (अ) के अनुसार अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर खीरी के फूलबेहड़ विकासखण्ड में सर्वाधिक पक्की सड़क का परिवर्तन प्रतिशत (२०१.८) प्रतिशत सबसे कम परिवर्तन परसवां विकासखण्ड में ० प्रतिशत है। जनपद लखीमपुर खीरी के अन्य विकासखण्डों में पक्की सड़कों का परिवर्तन प्रतिशत पलिया विकासखण्ड ४६.७ प्रतिशत, निघासन विकासखण्ड में ४९.६

प्रतिशत, रामिया बेहड़ में ९०.५ प्रतिशत, कुम्भीगोला में १४.८ प्रतिशत, विजुआ विकासखण्ड में १६२.३ प्रतिशत, बाकेगंज में १६८.१ प्रतिशत, मोहम्मदी विकासखण्ड में ७२.५ प्रतिशत, मितौली विकासखण्ड में १४७.० प्रतिशत, बेहजम विकासखण्ड में ४.६ प्रतिशत, लखीमपुर विकासखण्ड में ८९.५ प्रतिशत, नकहा विकासखण्ड में १७.० प्रतिशत, धौरहरा में

१४.० प्रतिशत, ईसानगर में १४.२ प्रतिशत, सम्पूर्ण जनपद में ६०.९ प्रतिशत पक्की सड़कों का परिवर्तन हुआ जनपद लखीमपुर खीरी की पक्की सड़कों के परिवर्तन प्रतिशत को विकासखण्डवार तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

१. उच्च पक्की सड़क विकास वाले क्षेत्र (८० प्रतिशत से अधिक)

इस वर्ग में अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर खीरी के उन विकासखण्डों को सम्मिलित किया जाता है जिनका उच्च पक्की सड़क विकास परिवर्तन ८० प्रतिशत से अधिक है। इस वर्ग में जनपद लखीमपुर खीरी के लखीमपुर विकासखण्ड (८९.५) प्रतिशत रामिया बेहड़ विकासखण्ड (९०.५) प्रतिशत फूल बेहड़ विकासखण्ड (२०१.८) प्रतिशत बाकैंगज विकासखण्ड (१६८.५) प्रतिशत विजुआ विकासखण्ड (१६२.३) प्रतिशत मितौली (१४७.७) प्रतिशत सम्मिलित है। इस वर्ग में जनपद लखीमपुर खीरी के कुल ६ विकासखण्ड (४० प्रतिशत) क्षेत्र सम्मिलित है।

२. मध्यम पक्की सड़क विकास वाले क्षेत्र (४० से ८० प्रतिशत)

इस वर्ग के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर खीरी के उन विकासखण्डों को सम्मिलित किया गया है जिनका प्रतिशत परिवर्तन ४० से ८० प्रतिशत होता है। इस वर्ग के अन्तर्गत लखीमपुर खीरी के पलिया

विकासखण्ड (४६.७) प्रतिशत निधासन विकासखण्ड (४९.६) प्रतिशत मोहम्मदी विकासखण्ड (७२.५) प्रतिशत, सम्मिलित है। इस वर्ग में अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर खीरी के कुल ३ विकासखण्ड (२० प्रतिशत) क्षेत्र सम्मिलित है।

३. निम्न पक्की सड़क विकास वाले क्षेत्र (४० प्रतिशत से कम)

इस वर्ग के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर खीरी के उन विकासखण्डों को शामिल किया जाता है। जिनका पक्की सड़क के विकास परिवर्तन प्रतिशत ४० प्रतिशत से कम है। इस वर्ग के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर खीरी के परसवां विकासखण्ड ० प्रतिशत, बेहजम विकासखण्ड ४.६ प्रतिशत ईसानगर विकासखण्ड १४.२ प्रतिशत, कुम्भीगोला विकासखण्ड १४.८ प्रतिशत नकहा विकासखण्ड (१७.०) प्रतिशत, सम्मिलित है। इस वर्ग में अध्ययन क्षेत्र के कुल ६ विकासखण्ड (४० प्रतिशत) क्षेत्र सम्मिलित है। चार्ट संख्या (अ) में अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर खीरी के पक्की सड़क के विकास के प्रतिशत के विकासखण्डवार दिखाया गया है। चार्ट अ में वर्ष २००७ तथा वर्ष २०१८ पक्की सड़क का विकास प्रतिशत लगभग समान है। कहीं कहीं दोनों वर्षों के पक्की सड़क के विकास के प्रतिशत में अन्तर है।

स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास

वर्तमान में स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताएँ बदल रही हैं। विश्व एवं भारत में लगातार मृत्युदर में गिरावट में देखी जा रही है फिर भी कुल संक्रामक रोग के कारण बोलबाला बढ़ रहा है तथा साथ ही मजबूत स्वास्थ्य परिचर्या उद्योग का उभरना है तथा स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी लागतों के कारण आपाती व्यय की घटनाएँ बढ़ी हैं

जिसे गरीबी के मुख्य कारणों में से एक माना जाता है तथा बढ़ता आर्थिक विकास राजकोषीय क्षमता को मजबूत बनाता है। अतः वर्तमान में ऐसी स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता है जो इन प्रांसगिक परिवर्तनों के प्रति उत्तरदायी हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (२०१७) का प्रमुख उद्देश्य प्रणाली के सभी आयामों— जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश ;श्रकणपद्धत स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के व्यवस्थापन और वित्तपोषण रोगों की रोकथाम,

नवीनतम तकनीक तक पहुँच मानव संसाधन विकास विभिन्न चिकित्सीय प्रणाली को प्रोत्साहन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु अपेक्षित ज्ञान आधार तैयार करना विभिन्न विभागों से

सहयोग, वित्तीय संरक्षण सम्बन्धित कार्यनीति तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के विनियम आदि में सरकार की भूमिका और प्राथमिकता स्पष्ट होनी चाहिए।

सारणी (ब)ए जनपद— लखीमपुर खीरी

विकासखण्डवार स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास वर्ष (२००७—२००८—२०१७—१८)

क्र.सं.	विकासखण्ड	वर्ष २००७—२००८	२०१७—२०१८	अन्तर
१.	पलिया	७.८	९.९	४५.५
२.	निघासन	८.५	८.०	८.३
३.	रामिया बेहड़	४.२	३.७	०
४.	कुम्भीगोला	६.३	५.५	०
५.	विजुआ	४.२	४.३	१६.६
६.	बाकेगंज	४.९	४.३	०
७.	मोहम्मदी	४.९	४.९	१४.२
८.	मितौली	६.३	६.२	११.१
९.	परगवां	८.५	७.४	००
१०.	बेहजम	३.५	३.१	०
११.	लखीमपुर	७.०	९.३	५००
१२.	फूलबेहड़	४.९	५.५	२८.५
१३.	नकहा	३.५	३.७	२०.०
१४.	धौरहरा	३.५	३.१	०
१५.	ईसानगर	४.९	४.३	०
	योग ग्रामीण	८३.६	८३.८	१४.४
	नगरीय	१६.३	१६.१	१३.०
	योग जनपद	१००	१००	१४.०१

स्रोत : जिला सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद लखीमपुर खीरी (२००७—२००८—एवं २०१७—२०१८)

सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य अवसंरचना का विशेष ढांचा तैयार किया जाय साथ ही देश के अन्तिम व्यक्ति को त्वरित एवं आसानी से स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्राप्त हो। भारत सरकार का विशेष प्रयास आयुष्मान भारत योजना निश्चित ही गरीब व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार का अभियान प्रत्येक जिले में मेडिकल कालेज स्वास्थ्य अवसंरचना को अति मजबूती प्रदान करता है। साथ ही रोजगार के अवसर एवं स्वास्थ्य लाभ आसानी से प्राप्त हो सके।

सारणी संख्या (ब) में अध्ययन क्षेत्र जनपद लखीमपुर खीरी के स्वास्थ्य अवसंरचना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक यूनानी, होम्योपैथिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि के संख्या को व्यक्त किया गया है वर्ष २००७—२००८ एवं २०१७—२०१८ में स्वास्थ्य सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया वर्ष २००७—२००८ के आँकड़ों को विकासखण्ड वाद देखा जाय तो सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाएँ सम्पूर्ण जनपद के स्वास्थ्य अवसंरचना में लखीमपुर विकासखण्ड (८.५

प्रतिशत) है सबसे कम स्वास्थ्य और अवसंरचना का विकास नकहा विकासखण्ड ३.५ प्रतिशत धौरहरा में ३.५ प्रतिशत बेहजम विकासखण्ड में ३.५ प्रतिशत है अन्य विकासखण्ड स्वास्थ्य अवसंरचना में पलिया विकासखण्ड में ७.८ प्रतिशत, रामिया बेहड़ विकासखण्ड में ४.२ प्रतिशत कुम्भीगोला विकासखण्ड में ६.२ प्रतिशत, विजुआ विकासखण्ड में ४.२ प्रतिशत, बाकेगंज विकासखण्ड में ४.९ प्रतिशत, मोहम्मदी विकासखण्ड ४.९ मितौली विकासखण्ड ६.३ विकासखण्ड में ६.३ प्रतिशत, पसगवां विकासखण्ड में ८.५ लखीमपुर विकासखण्ड में ७.० प्रतिशत फूलबेहड़ विकासखण्ड में ४.९ प्रतिशत इसानगर विकासखण्ड में ४.९ प्रतिशत है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र स्वास्थ्य अवसंरचना सम्पूर्ण जनपद की स्वास्थ्य अवसंरचना का ८३.६ प्रतिशत, नगरीय क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद के स्वास्थ्य संरचना १६.३ प्रतिशत है।

वर्ष २०१७—२०१८ के आँकड़ों के अवलोकन से अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर खीरी के पलिया, विकासखण्ड में स्वास्थ्य सुविधाओं

(अवसंरचना) का सम्पूर्ण जनपद में सर्वाधिक ९.९ प्रतिशत है। तथा धौरहरा विकासखण्ड में ३.१ प्रतिशत बेहजम विकासखण्ड में भी ३.१ प्रतिशत सबसे कम है। अध्ययन क्षेत्र में अन्य विकासखण्ड में निधासन विकासखण्ड में ८.० प्रतिशत, रामिया बेहड़ विकासखण्ड में ३.७ कुम्भगोला विकासखण्ड में ५.५ प्रतिशत, विजुआ विकासखण्ड में ४.३ प्रतिशत, बाकेगंज विकासखण्ड ४.३ प्रतिशत, मोहम्मदी विकासखण्ड में ४.९ प्रतिशत, मितौली विकासखण्ड में ६.२ प्रतिशत, परसंवा विकासखण्ड में ७.४ प्रतिशत, लखीमपुर विकासखण्ड में ९.३ प्रतिशत, फूलबेहड़ विकासखण्ड में ५.५ प्रतिशत नकहा विकासखण्ड में ३.७ प्रतिशत, ईसानगर विकासखण्ड में ४.३ प्रतिशत स्वास्थ्य सुविधाओं (अवसंरचना) है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र स्वास्थ्य अवसंरचना सम्पूर्ण जनपद की स्वास्थ्य अवसंरचना का ८३.८ प्रतिशत, नगरीय क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद के स्वास्थ्य संरचना १६.१ प्रतिशत है।

सारणी (ब) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि २००७ की तुलना में २०१७ में स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास में परिवर्तन हुआ, अध्ययन क्षेत्र जनपद लखीमपुर खीरी के लखीमपुर विकासखण्ड में सर्वाधिक ५०.० प्रतिशत वृद्धि हुयी तथा अध्ययन क्षेत्र के विकासखण्ड रामिया बेहड़ में ० प्रतिशत कुम्भगोला, बाकेगंज, पसगंवा, बेहजम, धौरहरा, ईसानगर विकासखण्ड में भी ० प्रतिशत की वृद्धि हुयी। अन्य विकासखण्ड में निधासन विकासखण्ड में ८.३ प्रतिशत विजुआ विकासखण्ड में १६.६ प्रतिशत, मोहम्मदी विकासखण्ड में १४.२ प्रतिशत, मितौली में ११.१ प्रतिशत, पालिया विकासखण्ड में ४५.५ प्रतिशत फूलबेहड़ विकासखण्ड में २८.५ प्रतिशत नकहा में २०.० प्रतिशत तथा सम्पूर्ण जनपद में १४.१ प्रतिशत की वृद्धि हुयी।

अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर खीरी के विभिन्न विकासखण्डों के स्वास्थ्य सुविधाओं की पिछले १० वर्षों में वृद्धि हुयी जिसके आधार पर स्वास्थ्य अवसंरचना के वृद्धि प्रतिशत को

विकासखण्डवार तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

१. उच्च स्वास्थ्य अवसंरचना विकास वाले क्षेत्र (२० प्रतिशत से अधिक)

इस वर्ग के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर खीरी के उन विकासखण्ड को सम्मिलित किया जाता है जिनका स्वास्थ्य अवसंरचना में सर्वाधिक विकास २० प्रतिशत से ऊपर होता है। इस वर्ग में अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर खीरी के लखीमपुर विकासखण्ड में (५०.० प्रतिशत), फूलबेहड़ विकासखण्ड में (२८.५ प्रतिशत), पालिया विकासखण्ड में (४५.५) प्रतिशत, नकहा विकासखण्ड (२०.० प्रतिशत) सम्मिलित है। इस वर्ग में जनपद लखीमपुर खीरी के कुल ४ विकासखण्ड (२६.६ प्रतिशत) क्षेत्र सम्मिलित है।

२. मध्यम स्वास्थ्य अवसंरचना विकास वाले क्षेत्र (१० से २० प्रतिशत)

इस वर्ग में अध्ययन क्षेत्र जनपद लखीमपुर खीरी के उन विकासखण्डों को सम्मिलित किया जाता है जिनका प्रतिशत वृद्धि १० से २० प्रतिशत होता है। इस वर्ग में जनपद लखीमपुर खीरी के विजुआ विकास खण्ड (१६.६ प्रतिशत), मोहम्मदी विकासखण्ड १४.२ प्रतिशत, मितौली विकासखण्ड ११.१ प्रतिशत क्षेत्र सम्मिलित है। इस वर्ग में अध्ययन क्षेत्र के ३ विकासखण्ड (२० प्रतिशत) क्षेत्र सम्मिलित है।

३. निम्न स्वास्थ्य अवसंरचना विकास वाले क्षेत्र (१० प्रतिशत से कम)

इस वर्ग के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर खीरी के उन विकास खण्डों को सम्मिलित किया जाता है। जिनका स्वास्थ्य अवसंरचना विकास वृद्धि १० प्रतिशत से कम है। इस वर्ग के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र लखीमपुर खीरी के निधासन विकासखण्ड (८.३ प्रतिशत), रामिया बेहड़ विकासखण्ड, कुम्भगोला विकासखण्ड बाकेगंज विकासखण्ड परसगंवा विकास खण्ड, बेहजम विकासखण्ड धौरहरा विकासखण्ड, ईसानगर विकासखण्ड, (० प्रतिशत) सम्मिलित है इस वर्ग में अध्ययन क्षेत्र के कुल ८ विकासखण्ड के (५३.३ प्रतिशत) क्षेत्र सम्मिलित है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र जनपद लखीमपुर खीरी सड़क अवसंरचना विकास में वृद्धि से जनपद के विकासखण्ड को विशेष आयाम मिलते हैं। पक्की सड़कों के विकास से रोजगार सृजन, उद्योग को बढ़ावा, नगरीकरण आदि कारकों को बल मिलता है जनपद लखीमपुर खीरी के लखीमपुर विकास खण्ड में सर्वाधिक पक्की सड़कों का विस्तार पिछड़े १० वर्षों में पाया गया तथा सड़कों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास २००७ की तुलना में २०१७-१८ में १४.१ प्रतिशत की वृद्धि हुयी है सड़क अवसंरचना विकास के साथ स्वास्थ्य अवसंरचना को और बेहतर करने जरूरत है जिस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस तरह से अवसंरचना को विकसित करने की जरूरत है। अवसंरचना के विकास से दूरगामी परिणाम खासकर अध्ययन क्षेत्र जनपद लखीमपुर खीरी में होगा रोजगार तीव्रता से सृजित होंगे विदेशी निवेश ;थक्पद्ध की संभावना बढ़ेगी साथ ही सड़को के जुड़ाव से दूरी भी कम होगी जिससे कृषकों की फसलों को अच्छी कीमत प्राप्त होगी स्वास्थ्य अवसंरचना में वृद्धि से किसी भी संक्रमणकारी रोगों एवं विभिन्न बिमारियों को नियंत्रित करके जीवन को बचाने में सहायक होंगे। इसके साथ ही टीकाकरण द्वारा भविष्य में होने वाली बीमारियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखण्ड में २००७-२००८ की तुलना में २०१७-१८ में अपेक्षाकृत अवसंरचना विकास में तीव्रता देखी गयी जो कि वहाँ की आर्थिक भौगोलिक स्थित को प्रभावित करती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Agénor P.-R. and B. Moreno-Dodson (2006), "Public Infrastructure and Growth: New Channels and Policy Implications", World Bank Policy Research Working Paper4064.
2. Canning D. (1998), "A Database of World Infrastructure Stocks, 1950-95", Policy Research Working Paper 1929, World Bank, Washington D.C.
3. Calderón, C. and L. Servén (2004), "The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution" Central Bank of Chile, Working Papers N° 270.
4. Duggal V., C. Saltzman and L. Klein (1999), "Infrastructure and productivity: a Nonlinear Approach", Journal of Econometrics, 92, 47-74.
5. Estache A. and M. Fay (2007), "Current Debates on Infrastructure Policy", World Bank Policy Research WPS 4410.
6. Ford R. and P. Poret (1991), "Infrastructure and Private-Sector Productivity", OECD Economic Studies, 17, 63-89.
7. Gramlich E.M. (1994), "Infrastructure Investment: A Review Essay", Journal of Economic Literature, 32, 1176-1196.
8. Haughwout, Andrew F. 2002 "Public infrastructure investments, productivity and welfare in fixed geographic areas", Journal of Public Economics, Volume 83, Issue 3, Pages 405-428.
9. Hulten C.R., Bennathan E. and S. Srinivasan (2005) "Infrastructure, Externalities, and Economic Development: A Study of Indian Manufacturing Industry", mimeo, World Bank.
10. Limao N. and Venables A., 2001, "Infrastructure, Geographical Disadvantage, Transport Costs and Trade", World Bank Economic Review, 15, 451-479.

11. BOOPEN, Seetana. Transport infrastructure and economic growth: evidence from Africa using dynamic panel estimates. *The empirical economics letters*, 2006, 5.1: 37-52.
12. BURNSIDE, Craig; DOLLAR, David. Aid Policies and Growth [*Policy Research Working Paper No. 1777*]. Washington, DC: World Bank, 1997.
13. CALDERÓN, César; EASTERLY, William; SERVÉN, Luis. Infrastructure compression and public sector solvency in Latin America. *The Limits of Stabilization: Infrastructure, Public Deficits, and Growth in Latin America*. Stanford University Press and the World Bank, 2003, 119-38.
14. CALDERON, Cesar; SERVEN, Luis. The effects of infrastructure development on growth and income distribution. *World Bank Publications*, 2004.
15. CALDERÓN, César; SERVÉN, Luis. Infrastructure and economic development in Sub-Saharan Africa. 2008.
16. Dutta, I, and S. Bawari (2007): Health and Healthcare in Assam: A Status Report. Centre for Enquiry into Health and Allied Themes, Mumbai. 108pp. ISBN: 81-89042-51-3
17. Lall, S V (2007): Infrastructure and regional growth, growth dynamics and policy relevance for India.
18. Annals of Regional Science. V. 41. 581-599
19. Majumder, R. (2005): Infrastructure and Regional Development: Interlinkages in India. (*Indian Economic Review*, V. 40(2). 167-184
20. Wu, W. (2010): Urban Infrastructure Financing and economic performance in China. *Urban Geography*, v. 31(5). 468-467
21. सिंह, जगदीश काशीनाथ : आर्थिक भूगोल के मूल तत्व, ज्ञानोदय प्रकाशन, गोरखपुर, २०१७, पृष्ठ ४४९
22. गौतम, अलका : आर्थिक भूगोल के मूल तत्व, शारदा पुस्तक भवन, प्रयागराज, २०२०, पृष्ठ ५४७
23. जिला सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद लखीमपुर खीरी, वर्ष २००७-०८ एवं २०१७-१८
24. गजेटियर लखीमपुर खीरी १९९५